

«Вторая Швейцария»:

Развитие туризма в малых регионах Независимого Узбекистана.

*Автор статьи: Нусратова Феруза Ахрол кизи
студентка «Ташкентского Международного университета Кимё»
Узбекистан, г.Ташкент, firka170802@gmail.com*

Научный руководитель, Старший преподаватель, кафедры «Туризм»:

Усманова Азизахон Фазыловна
*«Ташкентского Международного университета Кимё»
Узбекистан, г.Ташкент, azizahonusmanova71@gmail.com*

*«Взбирайся в горы не для того, чтобы мир увидел тебя,
а для того, чтобы ты мог видеть мир»
Дэвид Маккалоу*

Аннотация

В статье на основе анализа собранных материалов впервые найдены неизведанные, безумно красивые горы Узбекистана, а также рассматривается влияние горного туризма на жизнь человека. В статье рассмотрены проблемы туристического освоения горных территорий, доказаны направления его развития и предполагается конкретные цели и задачи для дальнейшего процветание данной отрасли

Ключевые слова: туризм, Узбекистан, экология, горы, анализ, материал, жизнь, человек, влияние, развитие, территория, отрасль, конкретные цели

Введение

Туризм является одной из самых популярных отраслей в мире, но не во всех странах туризм развит. В статье рассмотрены проблемы туристического освоения горных территорий, доказаны направления его развития и предполагается конкретные цели и задачи для дальнейшего процветание данной отрасли.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

В развитии горных районов необходимо улучшить местность, при этом не трогая первозданную красоту местности. Поддерживая сельское хозяйство, охрану окружающей среды, развивать туризм.

Поддержки на местном и государственном уровнях часто направлены на повышение качества жизни в этих регионах и сохранение экологии. Обязательно надо учитывать уникальные особенности каждого горного района и уделять внимание сохранению природных ресурсов.

Для реализации этих мест необходимо обработка изучение проблемы, изучение статистики посещение туристов. Для того, чтобы было много туристов ,нужно создать благоприятные условия для посещения этих мест.

В целях этого, необходимо разработать маршрут, построить зону отдыха, кофейню гармонирующую с окружающей местностью, при этом не затрагивая красоту местности. Одной из проблем для развития международного туризма в малых городах Узбекистана является отсутствие научных знаний о факторах и ресурсах туризма. Учитывая детали горных территорий разработаны меры планового развития горных районов на основе концепции устойчивого развития. Для развития туризма можно взять как основу опыт европейских стран. В результате исследования раскрыты социально-демографические особенности развития горных районов Республики Узбекистан.

Основная часть

Туризм является одной из крупных отраслей экономики. А что на счет, горного туризма?! Горный туризм-это один из видов активного отдыха, который человек проводит свое свободное время в горной местности и взбирается на вершину. Про горы Узбекистана можно говорить бесконечно, так как они красивые и величественные, поэтому не зря говорят, что горы Узбекистана это как «Вторая Швейцария». В целом горы – это то место, где можно зарядиться энергией, насладиться всей силой природы, соприкоснуться с прекрасным творением Бога в этом нет никаких сомнений. Под термином «неизведанные горы» мы понимаем горные районы, которые еще не были исследованы и с точки зрения географии и других аспектов. Они могут привлекать путешественников, а также любителей природы своей загадочностью и обнаружить новые красивые земли и виды. Это места без следов человеческой активности.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Начнем с того, что Кураминский хребет находится в горах Западного Тянь-Шаня, и он расположен на границе Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В северной части он граничит с Чаткальским хребтом, а вот по юго-западной и южной части хребта проходит граница с севера с Узбекистаном и с юга с Таджикистаном. К реке Ахангаран спускаются северные склоны Кураминского хребта. Также Кураминский хребет граничит рядом с северо-западом Ферганской долины. Протяженность его составляет 170 километров. Наибольшая высота 3769 метров над уровнем моря. К тому же Кураминский хребет охватывает Чаткальский хребет, где между Кураминским хребтом расположен на востоке хребта Кургала, протяженностью около 50 километров, высотой до 3876 метров над уровнем моря - гора Кекбет, находится в Ангренском плато. Долины юго-восточного склона имеют перепады высот где-то 1000 метров при протяженности 25 - 40 километров, долины северо-западного склона еще круче. Реки северо--западного склона попадают в реку Ахангаран, а воды рек юго-восточного склона разбирают на орошение и не доходят до Сырдарьи. Преобладает среднегорный рельеф. На высоте 2300 метров имеются хвойно-широколиственные леса, арчовые редколесья, на северных склонах грецкий орех, альпийские луга и типчаковые степи, а ниже по склонам — степи и ксерофильные кустарники. Северные склоны покрыты лиственными лесами, на юго-восточных склонах-степная и луговая растительность с зарослями арчи. Очевидно более 20 несложных перевалов высотой от 2000 до 3172 метров над уровнем моря – один из них перевал Кенсаз. Длина Кенсаза составляет 104 км.

Хребет является границей бассейна рек Ангrena и Сырдарья. В юго-западной части Кураминского хребта существует месторождения меди (Карамзорское) и флюорита (Наугарзанское).

В 20 километрах от индустриального Ангrena, в подножии Кураминского хребта, находится одно из красивейших, прекрасных ущелий с интересным и редчайшим названием Лашкерек, склоны, которого покрыты хвойным лесом, а многие ручьи создают множество водопадов различной высоты. Горное село Лашкерек расположен на высоте 1700 метров, а название происходит от слово «Лашкер» – с таджикского означает, как армия, воин, а вместе «Лашкерек» – маленькая армия. Оказалось по легенде, в этих зачарованных местах жили самые выносливые и сильные по духу люди, а их выносливость считается уникальностью воды местного родника Мойлибулок, которая является лечебной. Каскад водопадов на самом деле очень привлекательный и живописный, состоит из порядка 4-6 водопадов, самые интересные из которых находятся в его середине.

Хочу поделиться о полезных и интересных фактов об этой вершине:

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

- ❖ **Высота:** Лашкерек имеет высоту около 4600 метров над уровнем моря, что делает его одним из высочайших пиков в Кураминском хребте.
- ❖ **География:** Этот пик находится в западной части Киргизии, рядом с границей с Таджикистаном. И он является частью живописного горного региона Памира.
- ❖ **Популярность среди альпинистов:** Лашкерек очень привлекает альпинистов и любителей горных прогулок из-за своей высоты и красивых пейзажей. Восхождение на этот пик требует силы, опыта и конечно же подготовки.

- ❖ **Базовый лагерь:** В нижней части Лашкерека находится базовый лагерь, откуда начинаются восхождения на этот пик и другие окружающие вершины.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

❖ Природные богатства: Регион вокруг Лашкерека богат уникальной флорой и фауной, характерной для горных зон, в том числе различные виды растений и животных, приспособленных к жизни в экстремальных условиях.

❖ Туризм и экология: Посещение Лашкерека позволяют развитию туризма в регионе, но также требует заботы об экологической гармонии и сохранении природы.

❖ Культурное наследие: В округе Кураминского хребта живут местные народы, сохраняющие по сей день свои чудные традиции и обычаи, что делает этот регион еще более интересным для исследования.

Эти факты показывают уникальность и значимость Лашкерека, как часть Кураминского хребта и популярных мест для горных приключений и исследований.

Следующее место это у нас неповторимое по красоте озеро Урунгах расположен на расстоянии 160 километров от Ташкента, на территории Угам-Чаткальского Национального парка, на высоте 1227 метров. Слово Урунгах от уйгурского означает «каш» – нефрит, «урунг» – светлый, т.е. светлый или белый нефрит. Существует два озера: нижнее – небольшое, с красивым бирюзовым отливом и нижнее – большое озеро. С давних времен считается, что озеро появилось вследствие обвала скалы, которая и послужила естественной преградой. Нижнее озеро отличается идеальной чистотой воды за счёт того, что вода из верхнего озера попадает в него под землёй, проходя через естественный песчано-гравийный фильтр, и цвет воды отдаёт нефритом. Посещение нефритовых озёр считается самым увлекательным в период с 15 мая по 25 июня, когда озеро бывает самым полноводным. После этого периода из нижнего озера вода постепенно уходит, а к осени-зиме оно и вовсе высыхает. А в верхнем Урунгах вода остается круглый год. Красота озера и гор вокруг него удивляет любого туриста, который проникается в атмосферу тишины и гармонии. Озеро уникально тем, что его воды имеют насыщенный нефритовый цвет. Особенно

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

красиво эти места выглядят весной, когда в окружении тропинки расцветают прекрасные подснежники и придают этому месту ещё более прекрасный вид. Желаящие могут поплавать в холодной, но кристально-чистой воде озёр. В зависимости от сезона, температура воды в озёрах колеблется от 3°C (апрель-май) до 8°C (июль-август). Воспоминания об этом уникальном озере и его ландшафте останутся надолго.

Активную часть маршрута можно разделить на два этапа: плавный подъем к маленькому, нижнему озеру, и более крутой подъем к верхнему озеру. Верхнее озеро имеет неповторимый колорит, здесь хорошо медитировать, любоваться спокойной водной гладью в окружении непреклонных скальных вершин, окруженных снеговыми шапками. В весенний период, по желанию туристов, вместо купания в озере – допустимо экскурсия по красивому водопаду в

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

верховьях Урунгач-сая (8 км, +480м, -480м). Для любителей походов и просто физически здоровых людей подъем на оба озера не составит труда. Такая прогулка – это отличная возможность добавить позитива, ярких эмоций и незабываемых впечатлений в свою жизнь.

Сейчас я поделюсь с вами некоторыми интересными фактами о Нефритовом озере:

- Происхождение: Нефритовые озера образуются в результате смывания известняка в базальтовых условиях. Это процесс, при котором вода растворяет каменные породы, создавая уникальные формы рельефа и образования, включая озера.
- Цвет и прозрачность: Вода в нефритовых озерах частично имеет необычный зеленовато-голубой цвет из-за высокого содержания минералов, растворенных в ней. Это придает озеру особую красоту и прозрачность.

- Уникальная экосистема: Вода в нефритовых озерах часто очень чистая и богата минеральными веществами. Это стимулирует развитию уникальной экосистемы, включая редкие виды растений и животных, адаптированных к таким условиям.
- Туристическая привлекательность: Многие нефритовые озера становятся популярными туристическими местами благодаря своей красоте. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться природным пейзажем, покататься на лодке или даже поплавать в озере.
- Значение для местного населения: Некоторые нефритовые озера имеют большое культурное значение для местных сообществ, которые могут использовать воду для питья или религиозных целей.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Они также могут играть очень важную роль в местных преданиях и обрядах.

- **Уязвимость:** Несмотря на свою красоту, нефритовые озера могут быть уязвимыми для загрязнения из-за человеческой деятельности. Загрязнение воды или изменение естественного рельефа вокруг озера может серьезно навредить его экосистеме.

Нефритовое озеро является чудесным природным явлениям, обладающим не только красотой, но и экологической важностью.

Сравнение Лашкерек с Нефритовым озером:

География и расположение:

- Лашкерек: Небольшой город в Узбекистане, расположенный в провинции Навои, в центральной части страны.
- Нефритовое озеро: Озеро Айдаркуль, известное как Нефритовое озеро, находится в Тянь-Шанских горах Кыргызстана, вблизи города Нарын. Это горное озеро на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Природные особенности:

- Лашкерек: Расположен в пустынной местности с типичным для этого региона климатом и ландшафтом.
- Нефритовое озеро: Озеро окружено горами и предлагает уникальные природные пейзажи с кристально чистой водой, окруженной горными лугами и лесами.

Туристический потенциал:

- Лашкерек: Как небольшой город, Лашкерек может предложить туристам в основном аутентичный опыт, позволяя познакомиться с местной культурой и образом жизни.
- Нефритовое озеро: Это популярное туристическое место для пеших походов, кемпинга, рыбной ловли и просто отдыха на природе. Рядом с озером есть возможности для активного отдыха, в том числе восхождения на горы.

Известность:

- Лашкерек: Известен прежде всего как место с наличием художественной культуры.
- Нефритовое озеро: Также имеет культурное значение, так как оно находится в окрестностях, где проживают кыргызские пастухи, сохраняющие традиционный образ жизни.

Заключение

В заключение, хотелось бы отметить, что развитие туризма в малых регионах Узбекистана играет ключевую роль в стимулировании экономического роста и сохранении культурного наследия. Вложение в инфраструктуру, поддержка местных предпринимателей и продвижение уникальных туристических маршрутов способствуют раскрытию потенциала этих регионов и привлечению внимания туристов со всего мира. Сохранение природной красоты

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

и культурного наследия этих уникальных мест является общей задачей, в которой заинтересованы как местные жители, так и государственные структуры. В результате, развитие туризма в малых регионах будет способствовать не только экономическому процветанию, но и сохранению уникального культурного наследия для будущих поколений.

Этот процесс требует комплексного подхода, включающего в себя инвестиции в инфраструктуру, обучение местных жителей, создание уникальных туристических маршрутов, также создание уютного кафе, которое станет любимым местом для отдыха и перекуса у туристов и продвижение региональных достопримечательностей на мировом уровне. Развитие туризма в малых регионах становится важным инструментом социально-экономического развития и способом сближения культур и людей. Важно продолжать усилия в этом направлении чтобы Узбекистан стал привлекательным и доступным местом для путешественников из разных уголков мира.

Список использованной литературы:

1. <https://silkadv.com/en/content/kuraminskiy-hrebet>
2. <https://woyager.uz/lashkarak-vodopady/>
3. <http://mytashkent.uz/>
4. <http://mountains.uz/pohodi/ozero-urungach.html>
5. https://centralasia-adventures.com/ru/uzbekistan/trekking_tours_in_uzbekistan/nefrit-lakes-urungach
6. Географический энциклопедический словарь: Географические названия /Гл. редактор А. Ф. Трёшников. М.: «Советская энциклопедия», 1986, — 528 с. С. 240.

